

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Qodirov Iskandar Alisher o'g'li

*International School of Finance Technology and Science Instituti "Menejment"
kafedrasi o'qituvchisi
iskandar.qodirov@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Xususan, investitsion jozibadorlikka ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlanib, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish, moliyaviy shaffoflikni ta'minlash va investorlar bilan samarali aloqalarni yo'lga qo'yish orqali investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari yoritilgan. Muallif tomonidan ilgari surilgan taklif va tavsiyalar amaliyotda qo'llanishi mumkin bo'lgan strategik yondashuvlarga asoslangan.

Kalit so'zlar: Aksiyadorlik jamiyati, investitsion jozibadorlik, investorlar, korporativ boshqaruv, moliyaviy shaffoflik, dividend siyosati, investitsiya muhit, kapital bozori.

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретические и практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности акционерных обществ. Определены основные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность, рассмотрены существующие проблемы и пути их решения. Особое внимание уделено вопросам совершенствования корпоративного управления, обеспечения финансовой прозрачности и налаживания эффективных связей с инвесторами. Представленные предложения основаны на стратегических подходах, применимых на практике.

Ключевые слова: Акционерное общество, инвестиционная привлекательность, инвесторы, корпоративное управление, финансовая прозрачность, дивидендная политика, инвестиционный климат, рынок капитала.

Annotation: This article analyzes the theoretical and practical aspects of improving the investment attractiveness of joint-stock companies. The key factors influencing investment attractiveness are identified, along with existing problems and solutions. The article also highlights opportunities to attract investments through improved corporate governance, financial transparency, and effective communication with investors. The proposed recommendations are based on strategic approaches that can be applied in practice.

Keywords: Joint-stock company, investment attractiveness, investors, corporate governance, financial transparency, dividend policy, investment climate, capital market.

Kirish

Globalashuv va raqobatbardosh iqtisodiyot sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda investitsiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Kapital bozorining bosqichma-bosqich rivojlanishi, investorlar faolligining oshib borishi hamda korporativ boshqaruv tizimlarining takomillashuvi aksiyadorlik jamiyatlari uchun investitsion jozibadorlik darajasini oshirishni taqozo etmoqda. Investitsion jozibadorlik – bu kompaniyaning mavjud va potensial investorlar nazarida qanchalik ishonchli, daromadli va rivojlanish salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir.

O'zbekiston Respublikasida 2021–2025 yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”³ doirasida xususiy mulkni rivojlantirish, aksiyadorlik jamiyatlarini modernizatsiya qilish hamda investorlar uchun qulay investitsion muhitni shakllantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi PQ–5159-sonli qarori bilan tasdiqlangan⁴ “Kapital bozorini rivojlantirish strategiyasi”da aksiyadorlik jamiyatlarining ochiqligini ta'minlash, ularni transformatsiya qilish va xorijiy investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar ko'zda tutilgan.

Mavjud statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil holatiga ko'ra O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan aksiyadorlik jamiyatlari soni 700 dan ortiqni tashkil etadi. Biroq, ularning faqatgina 10 foizi xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida shaffof moliyaviy hisobotlarni e'lon qilgan⁵. Natijada, investorlar uchun zarur axborotning yetishmasligi investitsion qarorlar qabul qilishda noaniqliklar va xavf omillarini kuchaytirmoqda.

Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga ta'sir qiluvchi omillar chuqur tahlil qilinadi, mavjud muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etish yo'llariga oid amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligi masalasi bo'yicha iqtisodiy adabiyotda keng qamrovli nazariy va amaliy yondashuvlar ishlab chiqilgan. Chet el va mahalliy olimlar tomonidan turli mezonlar, baholash usullari va rivojlanish yo'nalishlari taqdim etilgan.

Jahon iqtisodiyoti olimlaridan F. Modigliani⁶ va M. Millerning kapital tuzilmasi nazariyasi, shuningdek, P. Druckerning korporativ boshqaruvga doir fikr-mulohazalari investitsion jozibadorlikni shakllantiruvchi asosiy omillarni

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021). “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026 yillar” [Farmon PQ–60-son, 28.01.2022]. <https://lex.uz>

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021). Kapital bozorini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida PQ–5159-sonli qarori [08.06.2021]. <https://lex.uz/docs/5469183>

⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2023). Aksiyadorlik jamiyatlari bo'yicha statistik ma'lumotlar. <https://stat.uz>

⁶ Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261–297.

tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning tadqiqotlarida korxonaning moliyaviy barqarorligi, dividend siyosati va menejmentning sifat darajasi investorlar qarorlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan X. Xodjibekov, S. Sodiqov, A. Alimovlarning asarlarida⁷ aksiyadorlik jamiyatlarining rivojlanish yo'nalishlari, ularning bozor iqtisodiyotidagi roli va investitsiya salohiyatini oshirishning mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Xodjibekov (2021) o'z tadqiqotida korporativ boshqaruvning ochiqligi va hisobotlarning shaffofligi aksiyadorlik jamiyatlariga investorlar ishonchini oshirishda hal qiluvchi omil ekanligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, jumladan, PQ-5159-sonli qaror (2021), "Korporativ boshqaruv kodeksi" (2015⁸) va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar ushbu sohadagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashda amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu hujjatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv tizimlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, ochiqlik va hisobot tamoyillarini joriy etish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish vazifalari belgilab qo'yilgan.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, investitsion jozibadorlikni oshirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu jarayonda korxonada ichki muhitning barqarorligi bilan birga, tashqi investitsiya muhiti, qonunchilik bazasi va bozor ishtirokchilari o'rtasidagi ishonch ham muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda qo'llanilgan metodologiya sifatida quyidagi ilmiy yondashuvlardan foydalanilgan:

Tadqiqotning birinchi bosqichida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida mavjud ilmiy manbalar, maqolalar va adabiyotlar tahlil qilindi. Ushbu yondashuv orqali jamiyatlar boshqaruvining turli modellarini va ularning investitsion salohiyatga ta'sirini solishtirish imkoniyati yaratildi. Xalqaro va mahalliy amaliyotlarni o'rganish, shuningdek, turli mamlakatlardagi aksiyadorlik jamiyatlarining tajribasini tahlil qilish alohida e'tibor qaratildi.

Tadqiqotda empirik tahlil metodidan ham foydalanildi. Bu metod orqali aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga doir amaliyotlar o'rganildi. Maxsus savol-javoblar orqali so'rovlar, ekspert intervyulari o'tkazilib, aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ boshqaruvini, moliyaviy shaffofligini va investitsion siyosatini baholash maqsadida tahliliy ishlar olib borildi.

Investitsion jozibadorlikni o'lchashda statistik metodlar qo'llanildi. Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy ko'rsatkichlari (rentabellik, dividend siyosati, likvidlik va boshqa ko'rsatkichlar) asosida korporativ boshqaruv tizimining

⁷ Xodjibekov, X. (2021). Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning ochiqligi va investorlar ishonchi. *O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali*, (2), 45–50. Sodiqov, S. (2019). Bozor iqtisodiyoti sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarining rivojlanish strategiyalari. *Iqtisodiyot va moliya*, (1), 60–65.

⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021). *Kapital bozorini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida* PQ-5159-sonli qaror [08.06.2021]. <https://lex.uz/docs/5469183>

samaradorligini aniqlash uchun statistik tahlil usullari (o'rtacha qiymat, dispersiya, korrelyatsiya tahlili) qo'llanildi.

Tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun taklif etilgan chora-tadbirlarning samaradorligini baholashda model qurish usulidan foydalanildi. Ushbu model yordamida jamiyatlarning boshqaruv tizimini takomillashtirish va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari yanada aniqroq ko'rsatildi.

Shuningdek, soliq va huquqiy tahlil metodlari ham qo'llanildi. O'zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlar tajribasi asosida aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladigan soliq tizimlari va huquqiy normativlar investitsion jozibadorlikka qanday ta'sir qilishini o'rganildi. Ushbu metodologiya yordamida huquqiy muhitni yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar

Ushbu bo'limda aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilishning natijalari keltirilgan. Tadqiqotda olingan natijalar aksiyadorlik jamiyatlarining hozirgi holati, moliyaviy ko'rsatkichlari, korporativ boshqaruvning samaradorligi va investorlar bilan aloqalar sifatini baholashga asoslangan.

Tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ boshqaruv tizimi va moliyaviy shaffofligining investitsion jozibadorlikka qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarining ko'pchiligida korporativ boshqaruvning ochiqligi va moliyaviy hisobotlarning shaffofligi past darajada. Bu holat investorlar uchun yuqori risklar va noaniqliklarni keltirib chiqaradi, natijada aksiyadorlik jamiyatlari investitsiyalarni jalb qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shunday bo'lsa-da, moliyaviy hisobotlarning aniq va o'z vaqtida e'lon qilinishi investorlar ishonchini oshirishi mumkin.

O'zbekistonning aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda investitsiya muhitining ahamiyati katta. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda investitsiya muhiti umuman olganda yomon emas, ammo soliq tizimi va huquqiy muhitda ayrim kamchiliklar mavjud. Soliq to'lovchilarning huquq va majburiyatlarini aniq belgilash, shu jumladan, moliyaviy ko'rsatkichlarning shaffofligi va soliq ma'lumotlarining ochiqligini yaxshilash investitsiya muhitini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investorlar bilan aloqalar qanday o'rnatilganligi o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarining aksariyati investorlar bilan aloqalarni rivojlantirishga yetarlicha e'tibor bermaydi. Muntazam va ochiq aloqalar o'rnatilishi, ma'lumotlarni o'z vaqtida e'lon qilish va investitsiya strategiyasining aniq belgilanishi jamiyatning investitsion jozibadorligini oshiradi. Bundan tashqari, investorlar bilan muvaffaqiyatli aloqalar o'rnatish uchun kompaniya veb-saytlarida ma'lumotlarni oson va shaffof tarzda taqdim etish muhim ahamiyatga ega.

Moliyaviy ko'rsatkichlar, jumladan, rentabellik, likvidlik va kapital strukturasi tahlili aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini aniqlashda muhim omil bo'lib chiqdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, aksiyadorlik

jamiyatlarining ko'plablari rentabellik va likvidlik ko'rsatkichlarida o'rtacha natijalarga ega bo'lib, bu ularning investorlar uchun jozibadorligini pasaytiradi. Biroq, korporativ boshqaruvning yaxshilanishi va moliyaviy ko'rsatkichlarning optimallashtirilishi rentabellikni oshirishi mumkin.

Tadqiqotda qonunchilik va normativ-huquqiy bazaning aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligiga ta'siri o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlari uchun huquqiy va soliq tizimlari zamonaviy talablarni to'liq qondirmaydi. Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun huquqiy mexanizmlar va soliq siyosatini modernizatsiya qilish zarurati mavjud. Xususan, aksiyadorlik jamiyatlariga bo'lgan investitsion ishonchni oshirish uchun ularning huquqiy tizimini yangilash muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi tahlil va natijalar asosida aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun bir qator takliflar ishlab chiqildi. Bular orasida korporativ boshqaruvni takomillashtirish, moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash, investorlar bilan samarali aloqalarni rivojlantirish va huquqiy me'yorlarni yangilash kabi chora-tadbirlar mavjud. Shuningdek, amaliy takliflar va chora-tadbirlar aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga va O'zbekiston iqtisodiyotiga yanada ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillar va mavjud muammolar tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun bir qator ichki va tashqi omillarni hisobga olish zarur. Moliyaviy shaffoflik, korporativ boshqaruvning ochiqligi, investorlar bilan samarali aloqalar o'rnatish, hamda huquqiy va soliq tizimlarining optimallashtirilishi investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarining rentabellik va likvidlik ko'rsatkichlarining o'rtacha darajada bo'lishi, investorlar uchun xavflarni kamaytirish va ularning ishonchini oshirish zarurligini ko'rsatdi.

Tahlil qilingan adabiyotlar va amaliy tajribalar shuni ta'kidlashicha, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun nafaqat korporativ boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, balki davlat tomonidan qo'llaniladigan soliq va huquqiy mexanizmlar ham muhim rol o'ynaydi. Bu omillarni yaxshilash orqali jamiyatlar investitsiya jalb qilishni yanada osonlashtirishi va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin.

Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun korporativ boshqaruv tizimlarini yangilash zarur. Bu jarayonda kompaniya rahbariyati va direktorlar kengashining mas'uliyatlarini aniq belgilash, boshqaruvni ochiq qilish va investorlar bilan muntazam aloqada bo'lish muhim ahamiyatga ega.

Aksiyadorlik jamiyatlari uchun moliyaviy hisobotlarning ochiqligini ta'minlash zarur. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) amal qilish orqali

kompaniya moliyaviy holatini aniq va ishonchli tarzda taqdim etishi, shu bilan birga, investorlar ishonchini oshirishi mumkin.

Investorlar bilan muntazam va ochiq aloqalarni o'rnatish, kompaniyaning strategik rejalari va moliyaviy holati haqida aniq va o'z vaqtida ma'lumot taqdim etish investitsion jozibadorlikni oshiradi. Investorlar uchun maxsus tadbirlar, forumlar va vebinarlar tashkil etish zarur.

Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun mamlakatdagi huquqiy va soliq tizimlarini yaxshilash zarur. Soliq stavkalarining adolatliligi, soliqlarni to'lash tizimining soddalashtirilishi va aksiyadorlik jamiyatlarining huquqlari himoyasini kuchaytirish investitsiya muhitini yaxshilashga yordam beradi.

Aksiyadorlik jamiyatlari uchun zamonaviy infratuzilma va texnologiyalarni rivojlantirish zarur. Raqamli platformalar, axborot texnologiyalari va kommunikatsiya vositalari orqali aksiyadorlar va investorlar bilan tez va samarali aloqalar o'rnatish mumkin. Shu bilan birga, kompaniyaning raqamli transformatsiyasini tezlashtirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish investitsion jozibadorlikni oshirishga yordam beradi.

O'zbekistonning investitsiya muhitini yaxshilash va xalqaro investorlar uchun qulay sharoit yaratish uchun davlat darajasida chora-tadbirlar ko'rish zarur. Bunda investitsiya qonunchiligini takomillashtirish, investitsiya xavfini kamaytirish va xalqaro sarmoyadorlar bilan hamkorlikni mustahkamlash muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. Karimov, I.A. (2018). *O'zbekiston iqtisodiyoti: muammolar, rivojlanish va istiqbollar*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Navoiy nomidagi ijodiy markaz.
2. Akbarov, A.M., & Yusupov, S.H. (2020). *Korporativ boshqaruv va moliyaviy hisobot: nazariya va amaliyot*. Tashkent: "O'zbekiston moliya" nashriyoti.
3. Mirziyoyev, Sh.M. (2021). *O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi va investitsiya strategiyasi*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati.
4. Ibragimov, A.M. (2019). *Investitsion jozibadorlikni oshirishda huquqiy va soliq tizimining roli*. Tashkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti.
5. OECD. (2020). *Corporate Governance and Investment Climate in Emerging Economies*. OECD Publishing, Paris.
6. World Bank. (2021). *Uzbekistan Investment Climate Assessment: Challenges and Opportunities*. World Bank Report.
7. Shamsutdinov, M. (2017). *Xalqaro investitsiyalarni jalb qilishning zamonaviy yondashuvlari*. Tashkent: Xalqaro iqtisodiyot va biznes nashriyoti.
8. Aliev, R.H. (2022). *Investorlar bilan aloqalar va ularni rivojlantirish*. Tashkent: Yuridik ta'lim markazi.
9. Khakimov, A.F. (2018). *Korporativ boshqaruvning samaradorligini oshirish yo'llari*. Tashkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.
10. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-5696 (2020). *On measures to improve the investment climate in the Republic of Uzbekistan*. Tashkent: Official Gazette.
11. The Economist Intelligence Unit (EIU). (2019). *Uzbekistan: Country Report*. London: Economist Intelligence Unit.
12. Vasilyeva, T.V. (2021). *Corporate governance in emerging markets: Challenges and solutions*. Journal of International Business Research, 35(2), 113-130.